

ФОРМЫ КОСВЕННЫХ ПАДЕЖЕЙ КАК НЕМОРФОЛОГИЗОВАННЫЙ СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Дусматова Шахло Валиевна

к.ф.н., доцент кафедры современного русского языка и общего языкознания
ГОУ «ХГУ им. акад. Б.Гафурова»

Аннотация. Статья посвящена изучению явления переходности (синкретизма) в системе второстепенных членов предложения. Предметом изучения в данной работе являются предложно-падежные формы имен существительных в роли несогласованных определений с точки зрения синкретизма их синтаксических значений.

Ключевые слова: второстепенный член предложения, определение, синкретизм, предложно-падежная форма, несогласованное определение.

Определения, выраженные косвенными падежами, считаются неморфологизованными. Первым, кто высказал мысль о наличии в русском языке специфических средств для выражения каждого члена предложения, был профессор Р.И. Аванесов [1]. Для подлежащего используется именительный падеж существительного, для сказуемого – спрягаемые формы глагола, для определения – полные формы прилагательного, для дополнения – косвенные падежи существительного, для обстоятельства – наречия и деепричастия. Члены предложения, выраженные этими средствами, называются морфологизованными по мнению Р.И. Аванесова, а члены предложения, выраженные другими неспецифическими средствами, не характерными для каждого из них, – неморфологизованными [1, С. 55-56]. Например: "сестрина книга" – морфологизованное определение; "книга сестры" – неморфологизованное определение.

Многие исследователи отмечают то, что неморфологизованные члены предложения всегда синкретичны. Так, по поводу несогласованных определений читаем у А.Н. Гвоздева, что если согласованные определения служат для обозначения одного предмета и характеризующих его признаков, то сочетание двух существительных (определяемого и определяющего) служит обозначением двух предметов. В связи с этим такие определения «выражают ту или иную характеристику определяемого предмета (существительного) посредством его отношения к другому предмету, так что они с определительным отношением совмещают и предметное отношение», ... «кроме отношения к предметам ими выражаются отношения к пространству, времени, назначению» [4, С. 97].

Определительное значение является преобладающим тогда, когда определяемые члены предложения представлены именами существительными с предметным категориальным и лексическим значением.

В нашей работе над языковым материалом мы руководствовались также положением «Русской грамматики» АН СССР, которое гласит: «Во всех присубстантивных подчинительных связях – сильных и слабых – на возникающие отношения оказывает непосредственное и сильное влияние предметное значение существительного как части речи: поэтому в отношениях между существительным и любой зависящей от него формой слова всегда присутствует ярко выраженный элемент определительного значения: *приезд начальника – кого? чей?; удар об стену – обо что? и какой?; город ночью – когда? и какой?; крыша с аистовым гнездом – с чем? и какая?»* [6, С. 161].

Выборка из текстов примеров с несогласованными определениями, связанными с определяемыми словами по способу управления, показала большое разнообразие форм косвенных, как без предлогов, так и с предлогами. Собранный языковой материал был систематизирован нами по двум основаниям: 1) по характеру определяемого слова и 2) по семантике

падежной и предложно-падежной формы в ее синтаксическом отношении к определяемому субстантиву. По первому основанию все несогласованные определения разделены на такие, которые относятся к существительным с предметным значением, и такие, которые относятся к существительным со значением действия или признака (отглагольным и отадъективным). Под предметным значением в данном случае имеется в виду совпадение категориального значения существительного с лексическим значением словоформы. К первому типу относятся определения в сочетаниях типа ножка стола, стадо оленей, старик в очках, кувшин с молоком, авария со светом и т.п.; ко второму – в сочетаниях типа вера в человека, дружба с товарищем, любовь к Родине, близость к городу, красота леса и т.п.

По второму основанию анализируемые несогласованные определения делятся на определения с оттенком значения дополнения и определения с оттенком значения обстоятельства.

Избранный принцип систематизации собранного материала считаем целесообразным, потому что, как показал анализ примеров, этот принцип помогает выделить трудные случаи синтаксического разбора определений. В тех случаях, когда несогласованные определения относятся к конкретно-предметным существительным, трудностей в выявлении оттенков, значений обычно не возникает: атрибутивная семантика сказывается преобладающей, а добавочные значения обусловлены лишь характером грамматически зависимых, словоформ. Трудности возникают тогда, когда определяемые существительные – отглагольные или отадъективные. В этих случаях оттенки значения косвенных падежей во многом зависят от характера определяемого слова.

Как подчеркивают исследователи, в несогласованных определениях, относящихся к предметным существительным, т.е. к существительным, не соотносительным по своему составу с другими частями речи, атрибутивный компонент в значении преобладает над объектным и обстоятельственным.

Такие определения имеют разнообразные значения, являющиеся видовыми по отношению к родовому - определительному. Большинству из них свойственны оттенки значения дополнения. В нашей картотеке примеров подавляющее большинство - несогласованные определения в форме родительного падежа без предлога, что подтверждает мнение о том, что родительный присубстантивный беспредложный «занимает первое место по употребительности среди всех существительных, выступающих в атрибутивной функции».

Родительный беспредложный возможен почти при любом определяемом существительном. Употребление дательного и творительного падежей ограничено узким кругом слов. Винительный падеж без предлога при именах существительных вообще не употребляется.

Определения в родительном падеже без предлога выражают множество оттенков атрибутивного значения. Характер отношений между падежной формой и определяемым существительным определяется лексическим значением сочетающихся слов. В зависимости от этого выделяются следующие типы:

1. Определения, характеризующие предмет по принадлежности (в широком смысле), включая отношение части к целому, отношение к предмету (лицу), коллективу, организации, учреждению и т.п., которым принадлежит определяемый предмет.

Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла (Барышня-крестьянка); ... ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ (Метель); «Так что, - отвечал Алексей, - я камердинер молодого барина» (Барышня-крестьянка).

Определения, уточняющие и конкретизирующие определяемый предмет (лицо, понятие). Они выражаются родительным падежом имени существительного с отвлеченным значением.

Он имел именно тот ум, который нравится женщинам: ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый (Метель); С

каким единомышленником мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! (Метель); ... но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким (Выстрел).

Разновидностью таких определений являются определения, раскрывающие содержание отрезка времени, названного определяемым словом.

Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! (Метель); ... извиняла свой проступок неодолимою силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшею минутою жизни почтет она ту, когда... (Метель).

2. Определения, выражающие отношение к месту, источнику, с которым связано появление предмета, названного определяемым существительным:

... - а простреленная картина есть памятник последней нашей встречи (Выстрел); Сильвио был озабочен: не было уже и следов его судорожной веселости (Выстрел). Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рта, придавали ему вид настоящего дьявола (Выстрел).

К этим определениям близки такие, которые называют явления или состояния, результатом или необходимым сопровождением которого является тот предмет или то состояние, которые названы определяемым существительным:

Как сладки были слезы свидания! (Метель) Слезы опять навернулись на глазах, слезы негодования! (Станционный смотритель).

3. Определения, характеризующие предмет в качественном или количественном отношении. Такие определения представлены в основном синтаксически нечленимыми сочетаниями:

Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого... (Станционный смотритель); Двери открылись, и вошел мужчина лет тридцати двух, прекрасный собою.

Как указывают авторы «Грамматики русского языка», в предложных именных сочетаниях с именами существительными «отношения обычно другого характера, чем в беспредложных... Здесь преобладают отношения не объектные и не качественно-определяющие, а обстоятельственно-определяющие разного рода: определительно-пространственные (скамья у ворот, беседка в саду), определительно-временные (сон до рассвета; отдых после обеда), причинные (боль от ушиба, ошибки из-за рассеянности), целевые (шкаф для книг, порошки от кашля)» [5, С. 149].

В нашей картотеке примеров несогласованных определений, выраженных предложно-падежными формами существительных, значительно меньше, чем беспредложных. Мы выделили несколько групп таких определений.

1. Определения, характеризующие определяемый предмет по каким-либо внешним или внутренним чертам, деталям, либо по их отсутствию. Такие несогласованные определения имеют добавочный оттенок дополнения. В наших примерах они представлены моделями "в +вин.п." и "с + твор.п.":

... и проезжий в черкесской шапке, в военной шинели... (Станционный смотритель); Маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинели вышел из телеги и пошел во флигель к приказчику (Дубровский); Сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы (Барышня-крестьянка).

2. Определения, характеризующие предмет путем указания на происхождение (в широком смысле) или источник признака:

Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия смотрителей (Станционный смотритель); Некогда они были товарищами по службе,.. (Дубровский); ... я был первым буяном по армии (Выстрел).

3. Определения с обстоятельственными оттенками значения. В нашей картотеке это в основном примеры с оттенком обстоятельства места, реже –

другие:

Дуэли в нашем полку случались поминутно... (Выстрел); Окна во флигеле были загорожены деревянной решеткою (Дубровский); Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние (Выстрел).

Изучение теории по теме убедительно доказывает, что вопрос о второстепенных членах предложения и принципах их классификации остается сложным и проблемным до настоящего времени. Классификация второстепенных членов предложения затруднена по двум причинам.

Во-первых, словоформы выполняют синтаксическую функцию в зависимости от 1) своего лексического значения, 2) лексического значения того слова, от которого второстепенный член зависит, 3) от морфологической природы слова, 4) от синтаксических связей в предложении. Каждый из второстепенных членов свою функцию получает в зависимости от соотношения этих данных. Функция второстепенного члена - результат сложного взаимодействия разных сторон.

Во-вторых, в языке, на всех его уровнях, существуют явления переходности. В науке они обозначены термином «синкретизм». Синкретизм второстепенных членов предложения обусловлен рядом причин. В.В. Бабайцева, исследовавшая это явление на материале русского языка, называет следующие:

- 1) синкретичное категориальное значение распространяемого слова;
- 2) использование неморфологизованных членов предложения;
- 3) ослабление коммуникативной значимости одного члена предложения и усиление другого;
- 4) двойные синтаксические связи;
- 5) ослабление зависимости, или так называемое «свободное присоединение» и т.д. [2, С. 64]

Предмет изучения синкретичных второстепенных членов был ограничен в данной работе несогласованными определениями,

выраженными косвенными падежами имен существительных без предлогов и с предлогами. В работе сделана попытка на конкретном языковом материале проследить влияние на функции при субстантивных падежных и предложно-падежных трех из названных выше причин синкретизма.

Список использованной литературы:

1. Аванесов Р. И. Второстепенные члены предложения как грамматические категории. / РЯШ, 1936, № 4. – С. 55-56.
2. Бабайцева В.В. Изучение членов предложения в школе. - М.: Просвещение, 1975. – 153 с.
3. Валгина, Н.С. О двусторонней синтаксической связи в современном русском языке / Н.С.Валгина // РЯШ. 1972. - № 5. - С. 99-104.
4. Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык. Часть 2. Синтаксис ... 4-е изд. — М.: Просвещение, 1973. — 350 с.
5. Грамматика русского языка. Т. II, Ч. I. – М.: Изд. АН СССР, 1954.– 704 с.
6. Русская грамматика. Т.2.: Синтаксис. – М.: АН СССР, 1980. – 709 с.